

SPOLUPRÁCE DĚTÍ A UMĚLCŮ V ČESKÉM A SLOVENSKÉM VÝTVARNÉM PROSTŘEDÍ

COOPERATION OF CHILDREN AND ARTISTS IN THE CZECH AND SLOVAK ART ENVIRONMENT

Ondřej HORÁK

Abstrakt: Text pojednává o vývoji spolupráce mezi profesionálními umělci/umělkyněmi a dětmi v České republice a na Slovensku. Vrací se ke kořenům této spolupráce na počátku 20. století, k vývoji v období Československa, po jeho rozpadu a popisuje také současný stav. Na konkrétních příkladech se snaží objasnit změnu ve vzájemném přístupu a také vznik institucí či organizací, které tento přístup podporují a zkvalitňují. Závěr textu odkazuje k současným způsobům této spolupráce v evropském kontextu.

Klíčové slová: děti, umělci, spolupráce, interpersonálna

Abstract: The article deals with the development of cooperation between professional artists and children in the Czech Republic and Slovakia. It returns to the roots of this cooperation at the beginning of the 20th century, to the development in the period of Czechoslovakia, after its break-up, and also describes the current situation. Using specific examples, it tries to clarify the change in mutual approach and also the emergence of institutions or organizations that support and improve this approach. The conclusion of the text refers to the current ways of this cooperation in the European context.

Keywords: children, artists, cooperation, interpersonal

1 Spolupráce dětí a umělců v českém a slovenském výtvarném prostředí

Spolupráce dětí a výtvarných umělců je současný fenomén, jehož kořeny ale najdeme už na počátku 20. století. Jde o období, kdy se začíná poprvé propojovat umělecké obory a pedagogické přístupy. Objevují se první alternativní pedagogické koncepce (v roce 1907 založila v Římě Marie Montessori Dům dětství – Casa dei bambini – pro chudé děti, kde začala uplatňovat metody, které aktivně zapojují kreativní složky dětí a dále je rozvíjí). Postupně se tyto a další koncepce začínají uplatňovat také v československém prostředí. Jedním z nejsilnějších vlivů k nám přišel z výmarského Bauhausu v období 20. a 30. let. Způsob uvažování o využití inspirace dětskou kresbou, který Bauhaus rozvíjel, přenášeli slovenští a čeští studenti do našeho domácího prostředí. Výtvarně-edukační aktivity z poloviny třicátých let je možné vnímat jako počátek spolupráce umělecké světa s prostředím dětí v československém uměleckém prostředí. Jde o počátek obratu v zájmu o dětský výtvarný projev, který se v druhé polovině století stane zdrojem nového, výrazného zájmu.

Obr. 1 Školy Marie Montessori byly od počátku zaměřeny na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností.

(Zdroj: Georg Pahl)

2 Děti, výstavy a umělci u nás poprvé

V roce 1935 připraví učitelé Stanislav Matějček, Ladislav Švarc a Vladimír Kadlec v reprezentativním prostoru Spolku výtvarných umělců Mánes výstavu dětských kreseb a plastik. Vystavovat dětské práce je ještě velmi neobvyklý jev, natož když jsou díla představeny v tak prestižním prostoru. K výstavě vznikne katalog a recenzuje ji umělec a obdivovatel dětského projevu Josef Čapek. „Dětské čmáranice vystavené v místnostech uměleckého spolku – a přece si tu návštěvník přijde na své a sotva se tu kdo bude cítit ošizen“ (Čapek, 1999, s. 195), popisuje pocit z výstavy recenzent Lidových novin. Ten oceňuje „samozřejmě a přirozené“ (Čapek, 1999, s. 195) práce dětí, vyzdvihuje „čistou radost a neambicióznost“ (Čapek, 1999, s. 195), kterou v dílech odhaluje. „Všechno, co je na dětech pěkného, jímavě líbezného, bájivého, zvědavého, neomrzělého, mile nedorostlého, avšak prudce rostoucího, nachází v dětských kresbách svůj nejrovnější průchod“ (Čapek, 1999, s.196). „Dětské výtvarné vzdělání bylo podrobena už mnohému pokusnictví (...), které nepřineslo i při nejlepší vůli vždy ty nejlepší výsledky“ (Čapek, 1999, s. 196), píše autor, který má sám k dětské tvorbě velmi blízko. Výstava přispěla k tomu, že se na dětskou tvorbu začalo postupně pohlížet jako na důležitý zdroj inspirace a že se její hodnota začala více oceňovat. Podobné výstupy inspirovali řadu pedagogů k tomu, aby ve své práci kladli větší důraz na spontánnost, individualitu a osobní prožitek dítěte.

Další výraznou událostí tohoto období ve vztahu k našemu tématu je práce s dětmi umělkyně a pedagožky Friedl Dicker Brandeis. „Vzdělávat se nemusíme pouze z knih. Od čeho máš ruce? I těma se můžeš učit. Inteligentní ruce – to je veliký dar!“ (Sidenberg, 2021, s. 42), zní jeden z jejich známých citátů. Vídeňská rodačka absolvovala v letech 1919-1923 studium na Bauhausu, škole umění, designu a architektury sídlící v německém Výmaru, u malíře a pedagoga Johanna Ittena, jehož práce a přístup ji zásadně ovlivnil. Přípravný kurs Johanna Ittena byl komplexním systémem několika cvičení, které později Brandeis přenesla do své umělecké a pedagogické práce. Ta v druhé polovině 30. let směřovala k výuce traumatizovaných dětí německých uprchlíků, kteří přicházeli do Prahy, kam se Brandeis provdala. Právě jim se během svého čtyřletého pobytu v Praze (mezi lety 1934-1938) věnovala především.

Ve své činnosti se zaměřovala na specifické experimentální metody, ve kterých využívala přirozenou dětskou hravost a kreativitu jako nástroj vzdělání a také účinnou terapii.

Šlo o systém založený na celostním přístupu k dětským autorům a jejich tvorbě. Děti neměli kopírovat vnější svět, ale nacházet vlastní výtvarný výraz a zapojovat do jeho podoby vlastní zkušenosti a emoce.

Brandeis tímto svým pojetím (nejspíše) vědomě navazovala na způsob práce Marie Montessori, když se snažila vytvářet prostředí, které je přívětivé pro všechny děti bez rozdílu, nebo když u nich lpěla na samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci. K výuce využívala spontánní i řízenou hru jako přirozený způsob učení a stejně tak respektoval fakt, že každé dítě má své vlastní tempo a styl učení. Právě toto jsou nejoceňovanější charakteristiky montessoriovské pedagogiky, která se bude dále rozvíjet v následujících desetiletích.

Bohužel se místem, kde svoji teorii a práci mohl rozvíjet stal v následujících letech koncentrační tábor v Terezíně. V textech, které se z práce v koncentračním táboře dochovali zdůraznila, že „cílem hodin kreslení není vychovat z dětí umělce, ale uvolnit a rozvíjet jejich tvůrčí síly“ (Sidenberg, 2021, s. 44).

Podle Sidenberg (2021):

Svoji roli v hodinách přitom nechápala jako roli pedagogické autority, ale zaujímala mnohem otevřenější pozici nezaujaté moderátorky nabízející různé cesty, jak kreativním způsobem dojít k řešení zadaného úkolu. Tuto zprostředkovatelskou úlohu naplňovala také v hodnocení kreseb, jež nebylo rigorózním známkováním, ale společnou diskusí o kvalitách výsledných prací. Hodnotícími kritérii přitom byly kategorie jako výraz, intenzita, proporce, forma, kompozice, barva. Krása se na žebříčku hodnocení objevovala jen sporadicky a pokud o ní byla řeč, pak většinou až na posledním místě. Friedl sama považovala pojem krásy za velmi

problematický, a to nejen proto, že je velmi subjektivní, ale především proto, že bývá často založen na obecně rozšířených a nekriticky přejímaných stereotypch, které neposilují, ale naopak tlumí vše, co je silné a dokáže jít vlastní cestou (s. 44).

Obr. 2 Kresba Ruth Guttmanové Fantazie z podmořského světa vznikla během výuky v Terezíně s Friedl Dicker Brandeis nejspíš v roce 1943

(Zdroj: archiv Židovského muzea v Praze)

Brandeis vytvářela úkoly, které vyžadovali spolupráci ve skupině na společném úkolu, což byl další z nových způsobů její experimentální práce, které se později přenesli do běžné praxe. Právě tento moment z jejího přístupu bude v budoucnu výrazně oceňován a využíván ve spolupráci umělce a organizovaných skupin dětí.

Friedl Dicker Brandeis bohužel nedostala větší příležitost tyto originální a na svou dobu velice pokrokové metody využít. S dětmi v koncentračním táboře se jí ještě podařilo uspořádat v červenci 1943 malou výstavu. Ani ona ani většina jejích dětských studentů už nedostali příležitost nabitě zkušenosti dále využít.

3 Institucionalizované dětství v Československu

Systém základního uměleckého vzdělávání v Československu po roce 1945 vycházel původně z období tzv. první republiky, centrálně řízený je ale až z počátku šedesátých let, kdy vznikli státem zřizované organizace zaměřené na volnočasové vzdělávání dětí. Lidové školy umění (LUŠ), „lidušky“, vznikly zákonným ustanovením na konci 50. let a přetrvali až do počátku devadesátých let 20. století, kdy pak dochází k jejich přeměně na Základní umělecké školy (ZUŠ). Umělkyně a pedagožka Věra Roeselová „zdôrazňuje, že základy výtvarných odborov LŠU u nás položili umelci, nie výtvarní pedagógovia“ (Čarná, 2021, s. 91). V tomto období se všechny aktivity v prostředí vzdělávání přesouvají do institucionalizovaného prostředí kontrolovaného státem, a to se týká uměleckého prostředí.

V období tzv. normalizace sedmdesátých a osmdesátých let využívala řada umělců a umělkyň možnost pracovat v pozici pedagoga na nejrůznějších stupních nižších nebo nejčastěji uměleckých škol. Vzniká fenomén umělců-pedagogů, kteří u nás (a ještě daleko výrazněji na Slovensku) formují celou generaci dětí a také budoucích umělců.

„Na základných umeleckých školách (pôvodne ľudové školy umenia) nachádzali v období normalizácie pedagógovia relatívnu voľnosť a zamestnanie sa im stalo povolaním aj poslaním. Ide o umelcov prevažne v okruhu analytickej tvorby, ktorá vstupovala na výtvarnú scénu pred polovicou 70. rokov, ako Marián Mudroch, Vladimír Kordoš, Dezider Tóth, Daniel Fischer, Igor Minárik a Ladislav Čarný, istý čas na ZUŠ pôsobil aj Peter Bartoš či Vladimír Havrilla“ (Čarná, 2021, s. 91).

Akční umění a konceptuální projekty především v období 60. a 70. let byli často otevřené a vyzývali k aktivní účasti náhodné publikum, ale patří sem i ty určené uzavřené skupině návštěvníků a konfrontované až dodatečně, nejčastěji formou fotodokumentace doplněné textem. Umělci ale také učili na základních uměleckých školách, nebo vedli nejrůznější výtvarné kurzy pro předškolní děti ale i začínající umělce. Asi nejznámějším tvůrcem, který se podobným kurzům věnoval byl konceptuální umělec Július Koller (jako další lze uvést Květu Fulierovou, Petera Bartoše či Lubomíra Ďurčeka). Jeho performance Univerzálny futurologický otáznik (U.F.O., 1978) vznikla jako spontánní akce během jeho pobytu s kurzem amatérských výtvarníků v Čičmanoch, kde do performance zapojil náhodnou skupinu dětí.

Obr. 3 Július Koller vytváří Univerzálny Futurologický Otáznik (U.F.O.) společně s dětmi

(Zdroj: SNG)

Dalším významným projektem z tohoto období je spolupráce umělkyně Márie Bartuszové, fotografa Gabriela Kladeka a dětí ze školy pro nevidomé děti v Levoči. Haptické sochy vznikaly ve spolupráci s umělkyní několik let. „V letech 1976 a 1983 ve spolupráci s Gabrielem Kladekem, zorganizovala Maria Bartuszová dílny s nevidomými dětmi. Vznikly tehdy sochy, které pomáhaly nevidomým poznávat rozmanité formy a tvary, rozpoznávat napětí mezi geometrickými a organickými formami, rozpoznávat jejich emocionální významy a rozvíjet fantazii“ (Horák, 2022, s. 83).

Obr. 4 Děti z ústavu pro nevidomé v Levoči s díly inspirovanými prací Marie Bartuszové

(Zdroj: Gabriel Kladek)

Jiným zajímavým projektem, na nějž dnes rádi odkazují i současní tvůrci je práce umělce Dezidera Tótha z druhé poloviny 80. let. Umělec pracoval s koncepcí, kterou v následujících měsících naplňoval a jejímž výstupem měla být knižní publikace na téma masky. Tóth na maskách spolupracoval s dětmi z bratislavských lidových škol. Kromě samotných masek vznikali také malé performance, kdy v maskách pózující děti zachytil fotograf Anton Sládek, spoluautor publikace. Performance dětí v parku, na ulici, ale třeba taky na lesáckém posedu nebo na louce fotograf pečlivě dokumentuje. Koňské masky, masky z dýní, květinové masky, jedlé masky, masky připomínající stavby, masky ze zelí, látek, papíru. Do práce se postupně zapojili desítky dětí ze tří lidových škol umění a také jejich pedagogové.

Obr. 5 Ukázka z knížky *Urob si masku*

(Zdroj: Anton Sladek)

Po roce 1989 a po pozdějším rozpadu Československa spolupráce mezi umělci a dětmi (v předškolním věku) či dětskými skupinami v obou zemích dále pokračovala. „Původně *bratislavský fenomén* se později rozšířilo i za hranice Bratislavy a částečně do České republiky (Fischer, Čarný a Mudroch spolupracovali před rokem 1993 na učebních osnovách pro slovenské a české umělecké školy), a to prostřednictvím přednášek pro regionální pedagogy, kteří si vyzkoušeli připravené učivo“ (Čarná, 2021, s. 92).

4 Hodnota dětství v uměleckém provozu

Přiznané uvědomění si „*hodnoty dětství*“ se stalo v novém tisíciletí opečovávanou hodnotou naší společnosti, vzdělávacích aktivit a také uměleckého provozu. V něm je svět dětí běžně vytěžovaným tématem a legitimním námětem řady uměleckých projektů nebo konkrétních děl. Dětství jako doba nekonečné improvizace, imaginace a hry stojí na počátku zájmu o uměleckou tvorbu u drtivé většiny současných umělkyň a umělců.

Problematika „dětství“ v uměleckém prostředí je nejčastěji nahlížena dvěma způsoby. Jednak jako umělcovo ohlédnutí za (vlastním) dětstvím jako zdrojem svébytné umělecké inspirace. Druhý způsob nabízí jiné zapojení do naznačeného dialogu. Tento přístup lze definovat jako participativní, aktivní, do jisté míry jako aktivistický. „Tyto projekty vychází z dialogické podstaty založené na vytvoření vztahu mezi umělcem a dětmi. Většinou tito umělci nevychází z pedagogických přístupů, jejich práce je intuitivní, pracují s vlastními prožitky, využívají schopnosti vcítit se do osobnosti dítěte a nabízí možnosti, jak pracovat s jejich schopnostmi. Smazávají hranici mezi *iniciátorem* a *příjemcem*, role se stávají zástupnými nebo se dokonce mění. Umělec tu

prostě využívá svých dispozic, nabízí to, co ho činí *umělcem*. Jde o projekty, ve kterých umělci nabídnou své schopnosti a uplatní je v rovnocenném vztahu s nejrůznějšími sociálními skupinami a vrstvami naší společnosti. Děti jsou jednou z nich“ (Fuczik, 2021, s. 35).

V českém prostředí dochází k čím dál intenzivnějšímu rozvíjení vztahu mezi současnými výtvarníky a světem dětí, případně studentů. Lze zmínit hned několik projektů, které propojovali svět dětí či žáků na školách: projekt Mileny Dopitové „Hádej, jestli jsi můj přítel“ z roku 1999 který realizovala společně se svými studenty na střední škole, kde v té době učila. Práci skupiny Rafani z roku 2002, ve které během jednoho roku docházeli na dětské oddělení nemocnice Motol, kde společně s nejmenšími dětskými pacienty kreslili přímo v nemocničním pokoji. Stejná skupina zapojila během přehlídky Ceny Jindřicha Chalupického v Brně místní děti, aby výtvarně pojaly stěnu určenou pro jejich finální prezentaci. Téma dětství, školy a obecně pozici dítěte v rámci vzdělávacího systému zkoumají komplexními způsoby umělkyně Eva Jiřička nebo Eva Koťátková. Ani ony se nebojí vstupovat do přímé interakce s dětskými aktéry. Současná situace je otevřená právě těmto projektům, které na inkluzivní bázi a participaci propojují svět umění a dětí. Participativní práce mohou stále nabízet jedno z východisek pro ten typ umělců, kteří se nebojí vystoupit z běžných rolí.

Obr. 6 Členové skupiny Rafani a romské děti v rámci Ceny Jindřicha Chalupického

(Zdroj: Rafani)

Podle Čarné (2021):

Mnohé diela vznikali v spolupráci umelcov a umelkýň s ich vlastnými deťmi (či vnúčatami), v domácom prostredí alebo v ateliéri. Realizovali ich v simultánnej spolupráci na spoločnom diele, dodatočnom reagovaní rodiča na detskú prácu, alebo naopak, (väčšinou odsúhlasenom) zasiahnutí dieťaťa do diela rodiča. Ide o pomerne rozsiahlu skupinu diel na pomedzí tvorby a spontánnej hry, ktoré sa prirodzene objavujú v tvorbe strednej a mladšej generácie (Roman Ondak, Emöke Vargová, Gabika Binderová a i.), ale má svoje miesto aj u generačne starších autorov (Rudolf Fila, Rudolf Sikora, Vladimír Popovič a i.) (s. 96).

O něco více aktivistické projekty vznikají na slovenské scéně, tradičně úzce propojené s tou naší. Práce umělkyně Daniela Krajcové je zajímavá z mnoha hledisek, a podstatnou část tvoří právě práce s dětmi všech věkových kategorií. V projektu Karavan (od 2013), který vznikl ve spolupráci s umělcem Otto Hudcem, nabízeli dětem ze sociálně odloučených lokalit možnost participativní práce na společném díle. Šlo o dlouhodobý koncept práce ve vyloučených lokalitách na mnoha místech po celém Slovensku. Děti se aktivně podílely na vzniku výtvarného díla (kresby, malby, animace), role umělců byla v tuto chvíli v zásadě iniciační, když stojí za prožitkem a vytržením dětí z každodennosti. Podobně pracovala Krajcová s dětmi i v projektech *Heroes* (společně se Zuzanou Medzihorskou, 2013) nebo třeba u kombinovaného projektu *Za horami za dolami* (textilní tašky, animace, 2017), na kterém spolupracovala s dětmi uprchlíků.

Obr. 7 Projekt Karavan ve slovenských Rožkovicích

(Zdroj: Daniela Krajčová, Oto Hudec)

Téma romských dětí zpracovává ve svých projektech slovenská skupina Art Aktivista vytvořená kolem umělce Tomáše Rafy. Děti zapojené do vytváření maleb na segregáčních zdech (*Športové múry*, 2013), hrající fotbalový zápas nebo malující rozměrné obrazy jsou sice součástí aktivistických projektů, ale ty je zároveň možné vnímat také jen jako výtvarné dílny či aktivizující práce. V posledních letech projektů spojující svět umění a dětí v našem prostředí přibývá a jistě si zaslouží hlubší analýzu.

5 Hodnota společně stráveného času

Všechny zmíněné akce z poslední doby vzbudily ohlas přesahující rámec umělecké práce a obhájily význam inkluzivních metod. Na aktivním zapojení dětí (ale také sociálně či zdravotně postižených nebo třeba seniorů) a umělecké sféry se čím dál častěji podílí také nejrůznější organizace nebo galerijní instituce. Aktuálně probíhá hned několik participativních projektů, které stojí na spojení dětí a umělců. Autoři takovýchto projektů vychází z pocitu, že umění a obecně kultura má být otevřeným prostorem, kam smí bez obav vstoupit každý. Hodnota spolupráce mezi dětmi a uměleckou scénou tak neustále stoupá.

V současné době vzniká řada projektů, které téma spolupráce dětí a umělců nově rozvíjejí. Jde jak o výstavní projekty, tak o práce různých organizací a vzdělávacích platforem, které nejsou vázány na konkrétní instituci. Jako příklady z úplně poslední doby lze uvést dva projekty, které reprezentují zmíněné přístupy. Mezigenerační výstavu „Moje boty, tvoje boty“ (Hyb4, 2024), která představila práce žen-matek a dětí-dcer na společném, hierarchicky nerozčleněném prostoru lze vnímat jako mezigenerační spolupráci. Jiným příkladem může být výstava „Moje sladká nejedlá planeta“ (Kunsthalle Praha, 2023) umělkyně Markéty Magidové. Výstava sice ukazovala „dětskou imaginaci“, ale byla kriticky hodnocena právě za nízkou mezí vzájemné spolupráce. Samotné výstupy odkazovali právě spíše k inspiraci sloužící umělkyni ke vzniku solitérních děl. Tento přístup byl však běžný už dříve a je s touto problematikou pevně svázaný: „Popri vzniku artefaktu je pri nich dôležitý rozmer spoločne stráveného času. Mnohé z prác autori integrovali do vlastnej tvorby a vystavovali ich, (i keď nie vždy s priznaním detského spoluautorstva), ďalšie získali skôr status rodinného archívneho materiálu“ (Čarná, 2021, s. 96), upřesňuje Daniela Čarná podobný druh inspirace dětským světem.

Druhou stranu projektů může reprezentovat iniciativa Umělci po škole, která se soustředí především na děti na základních školách. Iniciativa má za sebou roky aktivního bourání hranic ve vnímání současného umění a její aktivity se postupně stali součástí výuky výtvarného umění a otevírá cesty k porozumění umění nejen u dětí, ale napříč generacemi. V rámci svých výstupů připravuje výstavy prací dětí, které vznikají ve

spolupráci s renomovanými galeriemi jako jsou Národní galerie v Praze, Slovenská národní galerie nebo Ludwig Múzeum v Budapešti, ale také přímo s umělci a umělkyněmi. Děti tak mají možnost vyzkoušet si nejen roli vystavujícího umělce, ale také roli kurátora a organizátora výstav projektů, a to v profesionálním prostředí a ve spolupráci s ověřenými autory. Jde o další ukázkou toho, jak jsou tyto kdysi, tak vzdálené světy v současné době propojeny.

Obr. 8 Výstava dětí v pražském DOXu v rámci výstavy Umělci po škole

(Zdroj: Máš umělecké střevo?)

6 Závěr

Obdobných výstav či iniciativ jak na Slovensku, tak v České republice přibývá. Propojování světa dětí a kreativních tvůrců se ukazuje jako významný příspěvek pro rozvoj na obou stranách spektra. Kreativita, intuitivní rozhodování, vnímání souvislostí mezi uměním, technologickými inovacemi a trvalou udržitelností bude tím, co nás bude i do budoucna odlišovat od čím dál dokonalejších technologií. Současný svět se mění rychleji a nepředvídatelně ji než kdykoliv dřív a naše školy na to musí umět reagovat. Samotné vystavení vytvořených prací není hlavním cílem snahy autorů projektu. Tím je daleko víc setkávání, dialog a společná práce, vzájemné obohacení. Společná práce kulturních profesionálů (nemusí jít vždy jen o umělce a umělkyně) je klíčovým momentem pro rozhodnutí, zda se tento způsob kolaborativního učení a interpersonální přístupu ve vzdělávání dokáže hlouběji prosadit v naší společnosti, na našich školách, nebo ne. Příběh spolupráce umělců a dětí s více než stoletou historií už není na začátku a má na čem stavět.

Literatura

- Čapek, J., (1999). Kresby dětí, In: Méně výstav a více umění, výběr z výtvarných referátů v LN 1921-1939, Praha, VŠUP
- In: Fuczik, (2021), Hodnota dětské čmáranice In: Flah Art, Dětství, Vol. XV
- Čarná, D. (2013). Zostane to v rodine. Vstupy detí do tvorby rodičov –umelcov (a naopak), Katalog Galérie mesta Bratislavy
- Čarná, D. (2021):Umenie spolupracovať. Výtvarné projekty realizované s deťmi In: Horák, O. & Chalupová, A. (eds.) (2021). Ruka na konci ramene / (Spolu)práce v českém a slovenském umění, Nadační fond Osmička
- Grůň, D., ed. (2020): *AMA. Lubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller and Amateur Artists*. Vienna: Schlebrugge Editor
- Horák, O. & Chalupová, A. (eds.) (2021). Ruka na konci ramene / (Spolu)práce v českém a slovenském umění, Nadační fond Osmička
- Muzeum sztuki Nowoczesnej (2014), Maria Bartusová, Warszawa, In: Horák, O. & Chalupová, A. (eds.) (2021). Ruka na konci ramene / (Spolu)práce v českém a slovenském umění, Nadační fond Osmička

Roeselová, V.: Historie výtvarné výchovy v LŠU a v ZUŠ. In: Roeselová, Věra: *Průvodce výtvarnou výchovou v ZUŠ*. DVD, bez uvedenia roku a vydavateľa.

Sidenberg, M. (2021): *Sólo pro inteligentní ruce: F.D. Brandeis a kreativní výuka v ghettu Terezín* In: Horák, O. & Chalupová, A. (eds.) (2021). *Ruka na konci ramene / (Spolu)práce v českém a slovenském umění*, Nadační fond Osmička

MgA. Ondřej HORÁK

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Česká republika

fuczik@seznam.cz

Autor je kurátorem, autorem výstavních, vzdělávacích a sociálně angažovaných projektů. Zakladatel mezinárodní vzdělávací platformy *Máš umělecké střevo?* (2009). Publikuje v řadě periodik (*A2*, *Artalk.cz*, *Flash Art*, *Dějiny a současnost*), autor vzdělávacích publikací (*Cena Magnesia Litera*, 2014). Od roku 2023 absoluuje doktorandské studium na PdF MUNI v Brně.